

EGIZAKLARNI TADQIQ ETUVCHI PSIXODIAGNOSTIK METODIKALAR SHARHI

Yo'ldoshova Hilola Husanovna

Buxoro xalqaro universiteti

Psixologiya yo'nalishi 2 - kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18729630>

Annotatsiya. Ushbu maqolada egizaklarni psixologik jihatdan o'rganishda qo'llaniladigan psixodiagnostik metodikalar ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Egizaklar metodi irsiyat va muhit omillarining shaxs rivojlanishiga ta'sirini aniqlashda muhim vosita hisoblanadi.

Maqolada intellekt, shaxs xususiyatlari, temperament va emotsional sohani o'lchashga qaratilgan testlar, proyektiv metodlar, kuzatish va statistik modellash tirish usullari yoritilgan.

Shuningdek, xalqaro ilmiy tadqiqotlar natijalari asosida egizaklar psixodiagnostikasining zamonaviy yo'nalishlari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: egizaklar metodi, monozigot, dizigot, psixodiagnostika, irsiyat, muhit, intellekt, temperament, shaxs omillari.

Abstract. This article analyzes psychodiagnostic methods used in the psychological study of twins from scientific-theoretical and practical perspectives. The twin method is an important tool for determining the influence of heredity and environmental factors on personality development. The article covers tests aimed at measuring intelligence, personality traits, temperament and emotional sphere, projective methods, observation and statistical modeling methods. Also, based on the results of international scientific research, modern trends in the psychodiagnostics of twins are shown.

Keywords: twin method, monozygote, dizygote, psychodiagnostics, heredity, environment, intellect, temperament, personality factors.

Аннотация. В данной статье психодиагностические методы, используемые при психологическом изучении близнецов, анализируются с научно-теоретической и практической точек зрения. Метод близнецов является важным инструментом для определения влияния наследственности и факторов окружающей среды на развитие личности. В статье рассматриваются тесты, направленные на измерение интеллекта, личностных черт, темперамента и эмоциональной сферы, проективные методы, методы наблюдения и статистического моделирования. Также на основе результатов международных научных исследований показаны современные тенденции психодиагностики близнецов.

Ключевые слова: метод близнецов, монозиготный, дизиготный, психодиагностика, наследственность, среда, интеллект, темперамент, личностные факторы.

Kirish. Shaxs rivojlanishida irsiyat va muhit omillarining o'zaro nisbatini aniqlash psixologiya fanining dolzarb masalalaridan biridir. Egizaklar metodi ilk bor ilmiy asosda Frensis Galton tomonidan taklif etilgan bo'lib, u bir tuxumli va ikki tuxumli egizaklarni solishtirish orqali irsiy omillarning ta'sirini aniqlash mumkinligini isbotlashga harakat qilgan.

XX asrda egizaklar tadqiqoti xulq-atvor genetikasi doirasida keng rivojlandi. Xususan, Tomas Bouchard rahbarligida Minnesota Universityda olib borilgan "Minnesota Twin Study" ajratilgan egizaklar o'rtasidagi psixologik o'xshashlik darajasi yuqori ekanligini ko'rsatdi.

Egizaklar tadqiqoti differensial psixologiya va xulq-atvor genetikasi yo‘nalishida keng o‘rganilgan. Ilmiy adabiyotlarda monozigot egizaklarda intellekt, temperament va shaxs xususiyatlari bo‘yicha yuqori korrelyatsiya kuzatilishi qayd etiladi.

Zamonaviy tadqiqotlarda strukturaviy tenglamalar modeli (ACE modeli) qo‘llanilib, A — additiv genetik omillar, C — umumiy muhit, E — individual muhit ta’siri ajratib ko‘rsatiladi. Bu model irsiyat va muhit nisbatini statistik jihatdan aniqlash imkonini beradi.

Egizaklar ustida olib borilgan ko‘plab empirik tadqiqotlar psixologik xususiyatlarning shakllanishida irsiyat va muhit omillari muayyan nisbatda ishtirok etishini ko‘rsatadi. Xususan, Tomas Bouchard rahbarligida Minnesota Universityda amalga oshirilgan “Minnesota Twin Study” natijalari ajratilgan monozigot egizaklarda intellekt, shaxs xususiyatlari va qiziqishlar bo‘yicha sezilarli o‘xshashlik mavjudligini aniqlagan. Ilmiy ma’lumotlarni umumlashtirish shuni ko‘rsatadiki, intellekt ko‘rsatkichlari (IQ) bo‘yicha irsiyat ulushi o‘rtacha 50–70% atrofida baholanadi. Ayniqsa, kattalik davriga kelib genetik omillarning ta’siri kuchayishi kuzatiladi.

Monozigot egizaklarda IQ korrelyatsiyasi dizigot egizaklarga nisbatan ancha yuqori bo‘ladi.

Temperament xususiyatlari (faollik, emotsional reaktivlik, impulsivlik va boshqalar) bo‘yicha irsiyat ulushi 40–60% oralig‘ida aniqlangan. Bolalik davridayoq temperament komponentlarining nisbatan barqarorligi qayd etiladi.

Shaxs omillari (ekstraversiya, nevrotizm, ochiqlik, vijdonlilik va kelishuvchanlik) bo‘yicha irsiylik darajasi 30–60% diapazonda o‘zgaradi. Bu ko‘rsatkichlar Robert McCrae va Paul Costa tomonidan ishlab chiqilgan Big Five modeli doirasida ham tasdiqlangan. Ajratilgan monozigot egizaklarda nafaqat kognitiv ko‘rsatkichlar, balki qiziqishlar, kasbiy moyilliklar, hatto ayrim odat va xulq-atvor elementlarida ham o‘xshashliklar aniqlangan. Biroq, individual tajriba, ta’lim muhiti va ijtimoiy sharoitlar sababli ayrim farqlar ham kuzatiladi. Shuningdek, ruhiy salomatlikka oid tadqiqotlar (masalan, depressiya, tashvish buzilishlari yoki shizofreniya spektri) irsiy moyillik mavjudligini ko‘rsatgan bo‘lsa-da, ushbu buzilishlarning yuzaga kelishi ko‘proq gen-muhit o‘zaro ta’siri bilan bog‘liq ekanligi aniqlangan.

Egizaklar psixodiagnostikasi shaxs rivojlanishida irsiyat va muhitning murakkab o‘zaro aloqasini ochib berishga xizmat qiladi. Ilgari biologik determinizm g‘oyasi ustuvor bo‘lgan bo‘lsa, zamonaviy ilmiy yondashuvlar genetik omillarni qat’iy belgilovchi kuch sifatida emas, balki ehtimollik yaratuvchi predispozitsiya sifatida talqin qiladi.

Bugungi kunda xulq-atvor genetikasi doirasida “gen–muhit interaksiyasi” va “gen–muhit korrelyatsiyasi” tushunchalari keng qo‘llanilmoqda. Gen–muhit interaksiyasi shuni anglatadiki, bir xil genotip turli muhit sharoitida turlicha fenotipik natija berishi mumkin. Masalan, yuqori intellektual salohiyatga ega bola qulay ta’lim muhitida yuqori natijalarga erishadi, noqulay sharoitda esa bu salohiyat to‘liq namoyon bo‘lmasligi mumkin.

Bundan tashqari, epigenetika sohasidagi tadqiqotlar gen ifodalanishining tashqi muhit ta’sirida o‘zgarishini ko‘rsatmoqda. Stress, ovqatlanish, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash kabi omillar DNK tuzilishini o‘zgartirmagan holda genlarning faolligiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu bois, monozigot egizaklar genetik jihatdan bir xil bo‘lsa ham, vaqt o‘tishi bilan epigenetik farqlar tufayli psixologik tafovutlar yuzaga kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, egizaklarni tadqiq etuvchi psixodiagnostik metodikalar shaxs rivojlanishining biologik va ijtimoiy determinantlarini aniqlashda muhim ilmiy vosita hisoblanadi.

Intellekt, temperament va shaxs xususiyatlarini o'lchashga qaratilgan testlar egizaklar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni ilmiy asosda tahlil qilish imkonini beradi. Zamonaviy statistik modellar va molekulyar-genetik tadqiqotlar ushbu yo'nalishning istiqbolini yanada kengaytirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Frensis Galton. Hereditary Genius. London, 1869.
2. Ernaeva, G. X., Sattarov, T. F., & Maxamatjanova, N. M. (2023). Diagnostic significance of psychodiagnostic examinations of taekwondo players. *Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal*, 3(06), 19-27.
3. Hamraev, B., & Maxamatjanova, N. (2023). Study and evaluation of the possibilities of cognitive behavioral therapy in psychosexual disorders. *Центрально-азиатский журнал образования и инноваций*, 2, 4.
4. Юсупходжаева, С., & Гафурова, С. Ш. (2022). Значение когнитивно-бихевиоральной психотерапии при тревожно-депрессивных расстройствах.
5. Gafurova, S., & Yusuphodjayeva, S. (2023). Differential analysis of neurotic disorders in irritable bowel syndrome and improvement of medical psychological support in them. *Science and innovation*, 2(D2), 177-181.
6. Гафурова, С., & Юсупхаджаева, С. (2023). Дифференциальный анализ невротических расстройств при синдроме раздраженного кишечника и совершенствование медико-психологической поддержки при них. *Talqin va tadqiqotlar*, 1, 19.
7. Глеженов, М. Т. (2025, December). ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛУДЕННЫХ ПЕСЧАНОК В НИЗОВЬЯХ ДЕЛЬТЫ АМУДАРЬИ 2021-2024 гг. In *Conferences* (Vol. 1, No. 7, pp. 255-261).
8. АМУДАРЬИ, В. Н. (2022). ЭКОЛОГИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ). *ЭКОЛОГИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)*, 93(3).
9. Алимова, З. К., & Агабабян, Л. Р. (2026). УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЭНДОМЕТРИОЗА И АДЕНОМИОЗА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ. *GLOBAL TRENDS IN SCIENCE AND INNOVATION*, 3(1), 214-217.
10. Агабабян, Л. Р., & Исраилова, З. Ш. (2025, September). ВЛИЯНИЕ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ. In *CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY* (Vol. 1, No. 5, pp. 240-242).
11. Пахомова, Ж. Е., Асатова, М. М., Надирханова, Н. С., Агабабян, Л. Р., Алиева, Д. А., Асранкулова, Д. Б., ... & Уринбаева, Н. А. (2025). «Объединяя усилия в лечении невынашивания беременности: экспертный диалог о гестагенах» Резолюция I Форума экспертов по невынашиванию беременности в Республике Узбекистан.
12. АГАБАБЯН, Л. Р., & УСМАНКУЛОВА, Х. М. (2025). СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ КАК ПРИЧИНА ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ:

- СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. *Medical journal of Uzbekistan*, 329-334.
13. Муминова, Н. А. (2017). Дидактические игры, используемые для повышения эффективности уроков родного языка в 1 классах начального образования. *Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов*, (4), 39-41.
 14. Khodjaeva, D. I., & Saidova, Z. T. (2022). Interaction between Categories of Taxis and Temporality. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(3), 110-113.
 15. Khodjaeva, D. (2021). Different viewpoints on lexicography and dictionary types. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(2), 1255-1258.
 16. Latipov, A. A. (2024). SALES MANAGEMENT METHODS IN THE TOURISM SECTOR INDUSTRIES. *Science and innovation*, 3(Special Issue 46), 459-461.
 17. Akbaralievich, L. A. (2023). CONTINUOUS PHASE AND MEANS OF USE IN UZBEK LANGUAGE. *MATERIALLAR TO'PLAMI*, 390.
 18. Буранова, Л. У. (2016). Хамлет монологи ва унинг таржималари хақида. *Евразийский научный журнал*, (5), 503-504.
 19. Salieva, Z. (2024). Using Readings in the Writing Class. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 768-770).
 20. Ибадуллаев, Ф. Ф. (2016). Несколько записей о формировании текста. *Ученый XXI века*, (4-4 (17)), 46-48.
 21. Ibadullayev, F. F. (2019). WORKING ON THE LEXIC METHODOLOGY AT HIGHER EDUCATIONS. In *МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 246-248).
 22. qizi Furqatova, H. A., & qizi Najmiddinova, M. N. (2025). THE ROLE OF PRAGMATICS FOR LEARNING ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *Modern Scientific Research*, 3(7), 51-56.
 23. qizi Furqatova, H. A., & qizi Najmiddinova, M. N. (2025). SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF CONCEPTS IN ENGLISH AND UZBEK CULTURES. *International Journal American Journal of Modern World Sciences*, 2(7), 59-67.
 24. Karimova, N. M., Yuldashova, S. T., Pulatova, F. A., & Shodiyeva, S. R. (2023). Pedagogical Conditions for Students to use Critical Thinking in the Development of Interethnic Communication. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10(2S), 4211-4219.
 25. Saida, Y. (2023). THE DIFFERENCE BETWEEN PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AND METHODOLOGY. *Involta Scientific Journal*, 2(1), 124-128.
 26. Vicker, K., & Murodova, F. (2026). USING TASK-BASED APPROACH IN COMMUNICATION SKILLS. *Asian journal of scientific research and innovations*, 1(1), 266-268.
 27. Rolf, J. N., & Feruzovna, M. F. (2025). POSSIBILITIES OF USING IMPROVED MODERN TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S ORAL COMMUNICATION SKILLS. *SHOKH LIBRARY*.

28. JAMALOVA, N. Pedagogical Conditions for the Development of Individual-Personal Characteristics of Students of a Higher Educational Institution. *PINDUS Journal of Culture, Literature, and ELT (PJCLE)*.–2022.
29. Юсубов, Ж. К., Мусаев, О. Р., & Жамалова, Н. У. (2020). РОЛЬ КОМПЕТЕНТНЫХ КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. *Научно-методический и теоретический журнал*.-2020.
30. Baxramovich, T. R. (2025). SAMARKAND IN THE WORKS OF RUSSIAN WRITERS. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*, 4(5), 177-180.
31. Baxramovich, T. R. (2025). SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF ALLITERATION IN UZBEK AND RUSSIAN POETRY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN EDUCATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT*, 4(5), 460-465.
32. NASIROVA, M. (2024). NEOLOGIZMLAR TURLARI VA SHAKLLANISH OMILLARI. «*ACTA NUUZ*», 1(1.2. 1), 309-312.
33. Bahodirovna, F. M., & Anatolevich, K. A. (2026). A LINGUOCULTURAL STUDY OF THE MOTHER FIGURE IN JOHN ERNEST STEINBECK'S LITERARY WORKS. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).
34. Sh, B. P. (2021, October). Ideas of Mahmudhoja Behbudi Reflected in Publicism. In *IDEAS* (Vol. 7, No. 10).
35. Bazarova, D. (2024). Ta'lim rus tilida olib boriladigan guruhlarda "o'zbek tilida so'z tarkibi" mavzusini o'rganish tajribasidan. *O'zbek tilining xorijda o'qitilishi: ta'lim nazariyasi va amaliyoti*, 1(01), 88-90.
36. Baxronovna, B. D. (2024). On taye artistic skills of Erkin Vahidov (as an example of the "Dream World" collection). *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary*.
37. Narxodjayeva, X. S., & Absoatov, D. S. O. G. L. (2022). Said Ahmad asarlaridagi salomlashuv birliklarining lingvopragmatik xususiyatlari. *Science and Education*, 3(3), 808-813.
38. Tomas Bouchard et al. Minnesota Study of Twins Reared Apart.